

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

VETERINARIYA YO'NALISHIDAGI TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINI O'QITISHNING METODIK YONDASHUV MODELI VA UNING MAZMUN-MOHIYATI.

Kenjaboev Shokir Abdulxalimovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali "O'zbek va xorijiy tillar"

Annotatsiya: *Ushbu maqola ingliz tilini o'qitishning metodik yondashuv modeli va uning mazmun-mohiyati foydalanish bo'yicha tezkor samarali strategiyalarni aniqlashda shuningdek, mutaxassislikka oid atamalarini ingliz tilida qo'llab veterinariya talabalarining kasbiy mahoratlarini oshirish usullarini o'rganishga 1000 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritish bag'ishlangan. Maqolada hozirgi kunda ta'lim jarayonida veterinariya mutaxassisligi talabalariga ingliz tili o'qitishda pedtexnologiyalardan foydalanish va darslarning samarali natija berishi uchun o'qituvchining talabalarni qay darajada darsga qiziqitira olishiga va ularni bilim olishga bog'liq masalalar ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *Veterinariya atamalar, rivojlantirish, hamkorlik va yordam, zamaonaviy metod, pedtexnologiyalar, kredit-modul tizimi, kompetensiya, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, uzluksiz ta'lim, nutq kompetensiyasi, ma'lumotlar bilan ishlash, vosita, didaktika, dastur, kompyuter, individual-psixologik xususiyat, fazoviy tasavvur, jarayon, loyiha, imkoniyat.*

Barchamizga ma'lumki, mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi ilmiy salohiyati o'sib, turli mamlakatlar bilan xalqaro aloqalari kengayib, mustahkamlanib borayotgani barqaror taraqqiyotimizda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy ilm-fan rivojlanishini faol xalqaro tajribalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bunda esa, xorijiy tillarni bilish, muloqot qilish muhim o'rin tutadi. Dunyo amaliyotida xorijiy tillar bo'yicha kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda til ta'limiga integrativ yondashuv, integrativ o'quv dasturlari va darsliklardan foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishga o'zgacha e'tibor qaratilmoqda.

Mamlakatimizning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi ta'lim tizimining oldiga xorijiy tillarni mukammal va puxta egallagan etuk mutaxassis kadrlarni tayyorlash, veterinariya xodimlarini davlat va xususiy sektorlarga tayyorlash hamda joylashtirish uchun tegishli tartibga soluvchi, ta'lim va o'quv asoslarini yaratish kabi vazifalarini qo'ydi. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha taraqqiyot strategiyasida "Ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish" hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2018-yil 5-martdagi Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Is'hoqxon Ibrat nomidagi maktab-internatiga tashrifidagi nutqida "Mamlakatimizda bir nechta xorijiy tillarni biluvchi zamonaviy xodimlar tayyorlash, xorijiy tillar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish, til o'rgatish metodologiyasini yaxshilash" kabi muhim

vazifalar belgilangan. Bu vazifalarni amalga oshirishda xorijiy tillarda kommunikativ faoliyat ko'rsatish, shaxsga yo'naltirilgan kompetensiyani egallashga mo'ljallangan integrativ yondashuv asosida o'qitish metodikalarini rivojlantirish, ushbu yo'nalishda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va chet tillarni puxta o'zlashtirgan turli soha mutaxassislarini tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. E'tirof etish kerak-ki, mamlakatimizning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi ta'lim tizimining oldiga xorijiy tillarni mukammal va puxta egallagan kuchli mutaxassis kadrlarni tayyorlash vazifalarini qo'ydi. Bu vazifalarni amalga oshirishda xorijiy tillarda kommunikativ faoliyat ko'rsatish, shaxsga yo'naltirilgan kompetensiyani egallashga mo'ljallangan integrativ yondashuv asosida o'qitish metodikalarini rivojlantirish, ushbu yo'nalishda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va chet tillarni puxta o'zlashtirgan turli soha mutaxassislarini tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi

Tadqiqot modelini amaliyotga joriy etish va uning samaradorligi chet tillari ta'limini rivojlantirish konsepsiyasining asosiy maqsadlari va chet tillari ta'limini rivojlantirish konsepsiyasining maqsadini amalga oshirish vazifalarini amalga oshirishni tajriba sinov natijalari tasdiqladi. Talabalar va o'qituvchilar o'rtasida demokratik munosabat tamoyillarini yo'lga qo'yishga e'tibor qaratildi. Buning natijasida o'quv muassasasida talabalarning erkin bayon qilingan shaxsiy fikrlarini va tahlillari o'rganib borildi. Ularda bildirilgan ijobiy takliflar asosida o'quv muassasasi ish rejasiga tegishli o'zgarishlar kiritildi. Darsdan tashqari tadbirlarning ssenariylari jonli, hayotiy, original qilib tuzishga erishildi. Ular yuqori estetik, badiiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib o'z samarasini ko'rsatdi. Ya'ni, veterinariya yo'nalishidagi talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ingliz tilini o'qitishda "Erkin fikrlilar" klubi va shu klubning tarkibiga kiruvchi "erkin fikr pochta" faoliyati yo'lga qo'yildi.

Axborot-resurs markazlari bilan hamkorlikda kitobxonlar konferensiyasi o'tkazildi. Unda talabalarning kitobxonlik darajasini, ularning tafakkur doirasini kengaytirishga, mustaqil o'z ustlarida ishlashlariga sharoit yaratish maqsadida "kitobxon - kitob", "kitobxon-kompyuter-internet", "kitobxon-kutubxona (shaxsiy yoki o'quv muassasasiga tegishli axborot – resurs markazlari) tizimi asosida ishlar olib borildi.

O'quv muassasasidagi ta'lim-tarbiyaning qanday tashkil etilayotganini talabalar kuzatadilar. Rahbarlar, o'qituvchilar, metodistlar, kutubxonashilar sifatida dars va tadbirlar o'tkazadilar. Haftalik ta'lim-tarbiya natijasini tahlil qiladilar va hafta davomida yo'l qo'yilgan kamchiliklar, yutuqlar, yangiliklarni aytadilar. Sog'lom yumor asosida lozim bo'lsa rahbarlarni, o'qituvchilarni va boshqa pedagogik personalni tanqid qiladilar va ularga kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qarorlar chiqarishib qaror ijrosini ta'minlashni uqtiradilar (bu eng qiziqarli, esda qoladigan, tarbiyaviy ta'sirga ega bo'lgan va mavzu muammosiga nihoyatda hamohang tadbir hisoblanadi). Yuqoridagi ishlarni amalga oshirishda talabalar uchun maxsus adabiyotlar burchagi tashkil etiladi. Bunda barsha fanlar bo'yicha erkin fikrlashni rivojlantirishga ko'maklashadigan xorijiy adabiyotlar, vaqtli matbuot namunalari talabalarning doimiy foydalanishlari uchun uslubiyot xonasida tashkil etiladi.

Yuqorida keltirilgan tizim oliy ta'lim muassalari talabalarining zamonaviy ta'lim olishini ta'minlaydi. Ularning kelajakda o'z shaxsiy hayotlarini muvaffaqiyatli yo'lga qo'yishlarida muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Shu maqsadda Veterinariya yo'nalishidagi talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ingliz tilini o'qitishda talabalarda erkin fikrlash madaniyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydigan omillar tizimini ham ishlab chiqdik.

Bu dastur o'quv muassasasi rahbarlari va o'qituvchilarining erkin fikrlashning mohiyati mazmuni bilangina tanishtirib qolmasdan ularning amaliy faoliyatlarida ham qo'l kelishi shubhasiz bo'lib, qo'yilgan masalaning mohiyatini tushungan holda amalga oshirishning muvaffaqiyati garovi ham bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari bu dasturdan nafaqat malaka oshirish kurslarida, balki o'quv muassasasining o'zida doimiy faoliyat ko'rsatuvchi seminarlarni tashkil qilishda ham foydalanish mumkin va lozimdir.

Mazkur masala yechimini hal qilishda ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish jarayonida o'quv muassasasining pedagogik jamoasi quyidagilarni vazifalarni hal qilib borishlari talabalarni komil insonga xos bo'lgan xususiyat va fazilatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi:

- jamiyatni erkinlashtirish va iqtisodiyotimizni modernizatsiya qilishda har bir fuqaroning o'z burchlarini ado etish jarayonida erkin tafakkur yuritishga til bilishga oid asarlarini o'quv muassasasi xodimlari tomonidan izchil o'rganib borish;
- qo'yilgan muammo va mavzuga oid ilmiy-pedagogik adabiyotlar, vaqtli matbuot nashrlarida e'lon qilinayotgan materiallarni o'rganish asosida o'z bilim va malakalarini rivojlantirish;
- jamiyatimizda amalga oshirilayotgan yangilanishlarni talabalarga tushuntirib borish asosida ularda faol fuqarolik burchlarini hosil qilish va dunyoqarashlarini kengaytirib borish;
- fan o'qituvchilarining dars o'tishlariga yuqori pedagogik talablarni qo'yish;
- talabalarda erkin fikrlash madaniyatini shakllantirish vosita va omillaridan samarali va unumli foydalanish uchun sharoit yaratish;
- fan o'qituvchilarining yuksak kasbiy tayyorgarliklarini ta'minlash va oliy ma'lumotga, tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarni jalb etish;
- har bir o'qituvchi va talabalarda erkin fikrlash madaniyatini shakllantirishga qaratilgan umumta'lim fanlari yo'nalishlari va ulardagi mavzulari, mazmunini, usul, uslublarini mazmunini belgilab olish;
- "Lingvistik kompetensiya"ning, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa qonunlarda veterinar huquqini himoya qiluvchi hujjatlar mazmuni va ahamiyatini talabalarga tizimli ravishda bilan tanishtirib borish;
- iste'dodli talabalar bilan tanlovlarda ishtirok etishini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish;
- davlatimiz tamonidan yoshlarimizga va kelajak avlodga qilayotgan g'amxo'rlikini ularning ongiga aniq misollar bilan singdirib borish;
- xalq donoligi, buyuk ota-bobolarimizning inson tarbiyasiga oid o'git va pand-nasihatlarini, o'zbek xalqining fikrlash mentalitetiga xos bo'lgan sabr-toqatlilik, mulohazakorlik, ilmli bo'lish singari ilm-fanni o'rganishga qilgan da'vatlarini, milliy qadriyatlarimizga hurmat singari fazilatlarni rivojlantirib borish;
- o'quv muassasasini o'z joylashgan hududda atrofdagi aholi uchun nafaqat ziyo markazi sifatida, shu bilan birga erkin tafakkur markaziga aylantirishga erishish.

Shuningdek, 2030-yilga qadar respublikadagi barcha oliy ta'lim muassasasining 85 foizi, jumladan, 2020-2021-o'quv yilining o'zida 33 ta oliy ta'lim dargohini kredit-modul tizimiga o'tkazish ko'rsatib o'tildi.

Adabiyotlar:

1. Ахлиддинов Р.Ш. Умумий ўрта таълим сифатини бошқаришнинг ижтимоий-педагогик асослари (Кадрлар тайёрлаш миллий дастури асосида). Пед.фан.док. ...дисс. – Т., 2002. - 338-б
2. «Халқ сўзи» газетаси, № 174 (7373), 24.08.2019. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 23 август куни халқ таълими тизимини ривожлантириш, педагогларнинг малакаси ва жамиятдаги нуфузини ошириш, ёш авлод маънавиятини юксалтириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилиши.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси. ПФ-5712-сон. 2019 йил 29 апрель. <http://www.lex.uz/docs/4312785>
4. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня.- 2003. - № 5. - С. 36- 45.
5. Phillips, Elaine. IC? I see! Developing learners' intercultural competence// LOTE CED Communique, issue 3. Retrieved February 17, 2004.
6. https://www.researchgate.net/publication/365161252_Talabalar_urtasida_madaniyatlararo_munosabatlarni_takomillastirisda_ingliz_tili_fanining_pedagogik_saloiate/citation/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnNOUGFnZSI6InB1YmxpY2F0a